

**ULUSLARARASI TÜRKİYE VE PAKİSTAN ARASINDA TARİHİ
VE COĞRAFİ BAĞLANTILAR SEMPOZYUMU**

Geçmiş, Bugün ve Gelecek Beklentileri

**INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORICAL AND
GEOGRAPHICAL CONNECTIONS BETWEEN TURKEY AND
PAKISTAN**

Past, Present and Future Prospects

PROCEEDINGS BOOK / BİLDİRİ KİTABI

Editör: Prof. Dr. Barış SARIKÖSE

KARABÜK - 2023

ISBN: 978-605-9554-88-6

Dizi-Seri Bilgileri: Karabük Üniversitesi Yayınları-92

“The legal and ethical responsibilities of the papers presented at the symposium and published in the proceedings book belong to the authors..”

“Sempozyumda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerin yasal ve etik sorumlulukları yazarlara aittir...

11.15-11.30	Assoc. Prof. Hüseyin SEYHANLIOĞLU “THE EFFECT OF DURAND LINE ON AFGHANISTAN-PAKISTAN RELATIONS”
11.30-11.45	Dr. Asma Kausar KHAN - Siham ASGHAR “THE EDUCATION SYSTEMS OF TURKEY AND PAKISTAN: A COMPARATIVE STUDY”
11.45-12.00	Kashif Suhail MALİK – Dr. Abdul Zahoor KHAN - Rabia NASTARAN - Nofil SOHAİL “PURSUANCE OF SOFT POWER: PROSPECTS AND CHALLENGES FOR PAKISTAN”
2. DAY, 2. SESSION/ 2. GÜN, 2. OTURUM	HALL 2 / SALON 2 MODERATOR / OTURUM BAŞKANI Assist. Prof. Mustafa CANLI
11.00-11.15	Assist. Prof. Gökhan AK “CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR NEW PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES FOR REGIONAL COOPERATION”
11.15-11.30	Fahad SHAHZAD “FRAMING OF MILITARY COUPS IN TURKIYE BY POPULAR PAKISTANI MEDIA HOUSES”
11.30-11.45	Muhammad Shahzad AKRAM “CYBER WARFARE AND NATIONAL SECURITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR PAKISTAN”
11.45-12.00	Murad QƏHRƏMANOV, Hüseyin MUSTAFABƏYLİ “THE PROBLEM OF URBANIZATION IN AZERBAIJAN”

2. DAY, 3. SESSION/ 2. GÜN, 3. OTURUM	HALL 1 / SALON 1 MODERATOR / OTURUM BAŞKANI Assoc. Prof. Hakan TÜRKKAN
13.00-13.15	Assoc. Prof. Hakan TÜRKKAN “THE RELATIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE WITH THE KASHMIR REGION AND THE PEOPLE OF KASHMIR IN THE 19TH CENTURY”
13.15-13.30	Büşra ULUTÜRK- Prof. Dr. Fatih AYDIN “DETERMINING THE TEMPORAL CHANGE IN THE WATER SURFACE AREA AND LAND COVER OF ULUABAT LAKE

“AZERBAJCAN'DA ŞEHİRLEŞME SORUNU”

Murad Qəhrəmanov Akif oğlu, Hüseyn Mustafabəyli Lutfəli oğlu¹

Özet

Ülkemizde kentleşme süreci 1990'ların ortalarında başlamıştır. O dönemde ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi tarım sektöründeki gerileme, çiftliklerin çökmesi ciddi bir istihdam sorununa yol açmıştı. Köy ve ilçelerdeki üretim tesislerinin kapanması, toprağın işlenmesinin zorluğu, insanların uzak bölgelerden göç etmesine neden oldu ve umutlarını şehirlere, özellikle de Bakü'ye bağladı.

Ekonomik sıkıntılar sonucunda bölgelerde yaşayan nüfusun şehre yönelmesi, başkentte ek sorunlara neden oldu. Bugün ülkenin bu kentindeki nüfus yoğunluğu endişeleri her adımda hissediliyor. Elektrik, gaz, su, kanalizasyon ve diğer kamu hizmetleri alanındaki aşırı yüklenme, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği sorunlar arasında yer alıyor.

Hükümetin son zamanlarda kentleşme politikasını düzenlemek için bir dizi proje üzerinde çalıştığı doğrudur. Bölge ekonomisinin oluşumunu destekleyecek devlet programlarının benimsenmesi, konut kredisi projesinin uygulanması ve genç ailelerin konut sorununu ele alan diğer programların uygulanması, insan kaynaklarının korunmasını ve yönetimini amaçlamaktadır.

Kentleşme süreci, işsizlik, bölgesel dengesizlikler ve diğer sosyal sorunlar tarafından koşullandırılmıştır. Böylece, bölgelerde yeni işler yaratarak, nüfusa gaz, su ve elektrik arzını iyileştirerek, kültürel ve entelektüel bir ortam yaratarak başkente ve diğer büyük şehirlere olan kütle akışını azaltmak mümkündür. “Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Kalkınması için Devlet Programı”, her bölgenin tarihi istihdam geleneklerinin restorasyonunu öngörmektedir. Nihai hedef, bölgelerde yeni istihdam yaratarak başkent Bakü'ye kitlesel akını önlemektir.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Göç, İşsizlik, Sosyal Sorunlar, Hükümet Programları.

Abstract

The process of urbanization in our country began in the mid-1990s. At that time, as in other sectors of the economy, the decline in the agricultural sector, the collapse of farms led to a serious employment problem. The closure of production facilities in villages and districts, the difficulty of cultivating the land, led to the migration of residents of remote areas and pinned their hopes on the city, especially in Baku.

As a result of economic difficulties, the population living in the regions turned to the city, which resulted in additional problems in the capital. Today, the concerns of the population in the central city of the country are felt at every step. Overcrowding in the field of electricity, gas, water, sewerage and other utilities, traffic jams, air pollution are among the problems.

¹ 5500, Şeki ş. L.Abdullayev k. 24, ANAS Şeki Bölge Bilim Merkezi, m.xanov4@gmail.com, huseyn.mustafabeyli@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>; <https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>.

It is true that the government has recently been working on a number of projects to regulate urbanization policy. Adoption of state programs to support the formation of the regional economy, the implementation of the mortgage loan project and other programs to address the housing problem of young families are aimed at the protection and management of human resources.

The process of urbanization is conditioned by unemployment, regional imbalances and other social problems. Thus, it is possible to reduce the mass flow to the capital and other major cities by creating new jobs in the regions, improving the supply of gas, water and electricity to the population, creating a cultural and intellectual environment. The State Program for Socio-Economic Development of the Regions envisages the restoration of the historical employment traditions of each region. The ultimate goal is to prevent the mass influx to the capital Baku by creating new jobs in the regions.

Key Words: Urbanization, Migration, Unemployment, Social Problems, Government Programs.

Kentleşme, Fransızca "urbanisation" ve Latince "urbs" (şehir) sözcüklerinden türetilmiş, şehirlerin toplumdaki artan rolünü ve nüfusun yaşam tarzı, kültürü ve demografik bileşeni üzerinde büyük etkisi olan bir süreçtir. Başka bir deyişle, kentleşme, toplumun gelişmesinde kentlerin rolünün, yerleşim ağındaki işlevlerin karmaşıklığının, faaliyetlerin bütünleştirilmesinin, nüfusun kentlerde yoğunlaşmasının ve üretici güçlerin endüstriyel yoğunlaşma sürecidir.

Kentleşmiş bölge, sosyal mekânsal bütünlük yaratan ve nükleer bir kent olarak yığılma nüfusunun sosyal ve kültürel hizmet ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan önemli bir habitattır. Birçok insan için şehirler yeni fırsatlar dünyasını temsil eder, işler ve teknoloji şehirlerde yoğunlaşır ve orada aktif ekonomik gelişme gözlemlenir. Bu nedenle, kentleşme düzeyi hızla artmaktadır.

Kentsel nüfusun hızlı büyümesi nedeniyle özellikle sanayileşme alanında yeni fırsatlar ortaya çıkmakta, ancak aynı zamanda şehirlerdeki aşırı kalabalık eşitsizliğe ve çevresel bozulmaya yol açmaktadır.

Her ülkede nüfus ve sanayi merkezlerinin bölgelere göre dağılımına dikkat edilmekte, o bölgedeki çevreye olan etkiyi azaltmak için nüfus ve sanayi merkezlerinin yoğunluğu dengelenmektedir. Ancak kentlerin kamusal yaşamdaki artan rolü yani kentleşme süreci bir anlamda bu dengenin korunmasının önünde engeller oluşturmaktadır. Şehirler büyüyor, çevrelerindeki sanayi merkezlerinin sayısı artıyor, bölgedeki yerleşim yoğunluğu ülkenin diğer bölgelerine göre birkaç kat daha fazla oluyor ve dolayısıyla nüfus ve sanayi yoğunluğunda bir dengesizlik oluşur.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki kentsel sorunların ekonomik, sosyo-ekonomik ve coğrafi açıdan incelenmesi, Bakü-Sumgayit aglomerasyonunun kentleşme ve üretimin merkezi olduğu 1960'lara dayanmaktadır [4].

1950'den sonra başlayan köy nüfusunun şehre göçmesinde; tarımda makineleşme, sanayileşme, toprak yetersizliği, ulaşım imkânlarının artması, şehrin cazibesi vb. gibi nedenler yanında, özellikle yüzyıllar boyunca kendi dede baba topraklarında yaşayan

soydaşlarımızın Ermenistan'dan zorla göç ettirilmesi ve patolojik durumdaki etnik terör ve soykırımdan kaçma nedeni de etken olmuştur.

Şehir nüfusunun fazla olması, Azerbaycan'ın şehir toplumu, dolayısıyla sanayileşmiş toplum olduğunu ifade etmemektedir. Köyden şehre göç sonunda şehrin hazır olmayan sosyal altyapısında, şehre yeni gelen nüfus kitlesi problem olmaktadır. Bugün Azerbaycan bu sıkıntıyı şiddetle yaşamaktadır. Sağlıksız konut yapıları Bakü şehrini kuşatmakta ve problem sürekliliğini korumaktadır. Aynı zamanda kent nüfusu sadece Bakü'de yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, gerekli ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesini oluşturmadan nüfusun fazlalığı hiçbir şey ifade etmemektedir.

Bakü 1850'lere kadar Şamahı, Şeki, Gence ve Şuşa'dan sonra dünyanın beşinci büyük şehriydi. 1850'lerde "*petrol patlaması*" başladıktan kısa bir süre sonra, 1859'da Bakü nüfus bakımından ikinci sıraya yükseldi.

Bakü'de nüfusun hızlı büyümesi, o dönemde Çarlık Rusya'sının izlediği yeniden iskân politikası ve Azerbaycan'ın petrol yataklarının yoğun bir şekilde sömürülmesinden kaynaklanıyordu.

Bakü hızla büyümüş ve Sovyet döneminin ilk yıllarında Çarlık Rusyası'nın en büyük beş şehriden biri olmuş, 20. yüzyılda Kafkas bölgesindeki en büyük, 21. yüzyılda Ortadoğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da 10 küresel kentten biri olmak sosyal zorlukları da beraberinde getirdi. Şehrin içme suyu temini, kanalizasyon ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunları vardı.

Kentleşme, şehirlerdeki daha hızlı sanayileşmeden, daha fazla iş fırsatından ve daha iyi sosyal fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Herkes daha iyi yaşamak, eğitim almak, daha çok kazanmak, daha iyi dinlenmek ister. Ancak her şeyde daha iyiye gitme arzusu, yani kırsal kesimin kentlere akın etmesi bir takım sorunları da beraberinde getiriyor.

Aynı zamanda, kentsel yoğunluğun artması, ulaşım ve barınma sorunlarının kapsamını genişletmektedir. Trafikin artması zaman kaybı ve psikolojik stres olan trafik sıkışıklığının artmasına neden olur. Nüfusun daire sayısından fazla olması konut piyasasında fiyatları artırmaktadır. Kentsel göçün hızlı büyümesi de işsizliğin oluşmasında bir etkidir. Bu nedenle işsizliğin artması suç, hırsızlık gibi olumsuz vakaların artması anlamına geliyor. Aynı zamanda, kentleşme düzeyi yüksek olan şehirlerin ekolojisi bozulmaktadır.

Abşeron ekonomik bölgesinin merkezinde yer alan başkent Bakü'de atmosfer kirliliği aslında normu 4-5 kat, bazı bölgelerde ise 6 kat aştı. Resmî rakamlara göre Bakü'de hava kirliliği seviyesi normalden 2-3 kat daha fazla. Çevreciler ise buna engel olmakta acizdirler çünkü bu kirliliğin önüne geçmek ve seyrine döndürmek için çok yönlü ve temel önlemler alınmalıdır. Planlanan önlemler, ekonomik, politik ve kültürel faktörlerin bir kombinasyonu içinde uygulanmalıdır.

Ülkedeki siyasi süreç de kentleşmenin seyri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uluslararası normlara göre kentsel teknoloji, yasal ve sosyo-ekolojik yönleri kentleşme sürecinde önemli koşullardan biridir. Son yıllarda Bakü'de çok sayıda yüksek katlı konut binasının yapılması, eski binaların yıkılması, şehir çevresinde özel konut inşaatlarının hızlanması kentsel planlamanın yasal ve sosyo-çevresel sorunların güncel sorunlarından biri haline geldiğini belirtir.

Azerbaycan'ın nüfus bakımından en büyük şehirleri Bakü, Gence, Sumgayıt, Mingeçevir ve Şirvan'dır. Bakü, Kafkasya'daki en büyük kentsel aglomerasyon haline geldi. Azerbaycan nüfusunun yaklaşık %23'ü, şehir nüfusunun %43'ü ve toplamda 2,3 milyon insan burada yaşıyor [2]. Bu illerin nüfus ve yoğunlukları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 1).

Azerbaycan'daki şehirlerin nüfusu ve yoğunluğu (01.01.2021)

Tablo 1

No	Şehirlerin isimleri	Alan (bin km ²)	Nüfus (bin kişi)	Nüfus yoğunluğu (1 km ² , kişi)
1.	Bakü	2,14	2300,5	1075
2.	Sumgayıt	0,09	346,4	3849
3.	Gence	0,11	335,8	3053
4.	Mingeçevir	0,14	106,4	760
5.	Şirvan	0,07	87,9	1256

Bakü'de göçün özellikleri karmaşıktır. Çünkü sermaye olarak iş, sosyal ve siyasi imkânlar açısından güçlü olmak, diğer bölgelerden insanları kendine çekiyor. Bağımsızlık yıllarında Bakü'de kayıt dışı yaşama ve çalışma yasağının kaldırılmasının ardından, bölgelerde uzun yıllardır işsizlik, elektrik, gaz ve su sorunu yaşayanlar başkente akın etti. Bakü ve Sumgayıt'a akın eden gençlerin çoğu ya üniversite ya da iş için gitmektedir.

Tarım ülkesi olan Azerbaycan'da kırsal kesimden kentsel alanlara insan akını, tarım sektöründe insan kaynakları açısından yakın gelecekte önemli sosyo-ekonomik tehditler oluşturabilir. Tarım ürünlerinin üretimi için devlet bütçesinden her yıl sübvansiyonlar ayrılmakta ve indirimler uygulanmaktadır. Tarımda uzun yıllardır tarımsal becerileri oluşmuş gençler başta olmak üzere tarım uzmanlarının kente akın etmesi, bölgelerde kalifiye eleman sıkıntısı sorunu yaratmaktadır. Ülkemizde açılan tüm kamu ve özel yükseköğretim kurumlarının çoğu Bakü'de bulunmaktadır. Bakü dışındaki diğer büyük şehirlerde özel ve devlet üniversitelerinin açılması, ülkedeki gençlerin eşit dağılımını organize etmek için teşvik edilmiyor. Ancak, bölgesel yükseköğretim kurumlarının gelişimi, göç akışlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Kent nüfusunun hızla artması, atık yönetimindeki zorluklar, kaynak yetersizliği, hava kirliliği, insan sağlığı sorunları, trafik sıkışıklığı ve bozulan altyapı gibi bir dizi teknik ve altyapı temelli sorunu tetikliyor. Ayrıca sağlık, emeklilik dağıtımı, sosyal hizmetler yönetimi, eğitim ve diğerleri önemli ölçüde daha karmaşık konular haline geliyor. Kentleşmenin bu tür olumsuz sonuçlarını önlemek için şehirlerin hükümetlerin, toplulukların, şehir kurumlarının, kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve diğerlerinin ortak işbirliğini gerektiren çözümlere ihtiyacı vardır. Şehirler ayrıca ortaya çıkan teknik, fiziksel ve sosyal sorunları ele almak için örgütsel ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyar.

Ülkemizin şehir ve bölgelerinin sürdürülebilir ve dengeli kalkınmasını sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik

devlet programları kabul edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin kalkınması, ülkede başarıyla uygulanan sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bölgesel kalkınma alanında kabul edilen ve başarıyla uygulanan devlet programlarında öngörülen görevlerin yanı sıra bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması, petrol dışı sektörün sürdürülebilir kalkınması için ek önlemlere ilişkin emirlerin uygulanması, bölgelerde kamu hizmetlerinin ve sosyal altyapının kalitesinin iyileştirilmesi, iş ortamının daha da iyileştirilmesi, yatırımların büyümesini, yeni işletmelerin, işlerin yaratılmasını ve bunun sonucunda istihdamın artmasını ve yoksulluğun azalmasını teşvik etti.

Ülkemizde, işgücü kaynaklarının verimli kullanılması, istihdam ve girişimcilik olanaklarının genişletilmesi, işgücünün rekabet gücünün artırılması ve işgücü verimliliğinin artırılması yoluyla ülkenin ekonomik kalkınmasının sağlanmasına yönelik uzun vadeli bir devlet istihdam politikası oluşturmak amacıyla, "2019-2030 için Azerbaycan Cumhuriyeti İstihdam Stratejisi" Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 30 Ekim 2018 tarihli Kararı ile onaylandı [3].

Bu stratejinin uygulanmasında, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasının yeni bir niteliksel düzeye yükseltilmesinde olduğu gibi, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin kabul edilen devlet programları (2004-2008, 2009- 2013, 2014-2018 ve 2019-2023) büyük önem taşımaktadır. 2004 yılından bu yana başarıyla uygulanan bu programlar, bölgelerdeki şehirlerin, kasabaların ve köylerin çehresini kökten değiştirmiş, bölgelerin nüfusunu (Harita Şeması - 1) ve potansiyelini artırmış, altyapı sağlanması, kamu hizmetlerinin kalitesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve nüfusun refahını artırmak için geniş fırsatlar açmıştır [5].

2004-2018 devlet programlarının uygulanma döneminde, gayri safi yurtiçi hasıla, petrol dışı sektörde 2,8 kat, sanayide 2,6 kat ve tarımda 1,7 kat olmak üzere 3,3 kat arttı. Bu dönemde alınan hedefe yönelik tedbirler sonucunda ülkede 1,5 milyonu kalıcı olmak üzere 2 milyondan fazla yeni iş ve 100.000'den fazla işletme yaratıldı, işsizlik %5, yoksulluk %5,1 azaldı. Devlet programları çerçevesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar, bölgelerin önümüzdeki yıllarda kalkınması için sağlam bir temel oluşturmuştur[5].

Nüfus, insanlar

10 281 - 20 000
20 001 - 40 000
40 001 - 60 000
60 001 - 80 000
80 001 - 100 000
100 001 - 140 000
140 001 - 180 000
180 001 - 250 000
> 250000

ve su kaynaklarının kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Bu süreç, petrol dışı ürünlerin ihracatında artışa yol açacak, ürün rotasyonunu artıracak ve ekilebilir arazilerin kullanım suyu arzını iyileştirecektir. Bütün bunlar, 30 yıla yakın bir süredir yurtlarından kovulan halkımızın kurtarılmış topraklarımıza süratle dönmesine, başkent Bakü ve diğer şehirlerin üzerindeki yükün hafifletilmesine katkıda bulunacaktır.

Devlet programları çerçevesinde, bölgelerdeki altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, nüfusun elektrik, gaz ve su dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin sağlanması, sağlık ve eğitim tesislerinin inşası, nüfusun sosyal durumunu daha da iyileştirmek için önemli önlemler alınmış ve bu alanda büyük ölçekli kamu yatırımları yapılmıştır.

Azərbaycan bölgelerinin dengeli kalkınmasına yönelik devlet programlarının uygulanması, öncelikle bölgelerin orantısız gelişimini önlemeyi ve ayrıca sosyo-ekonomik nedenlerle iç göçün sonuçlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan gelişmiş bir kavramdır. Bölgelerin dengeli gelişimi, altyapının modernizasyonu, yeni iş alanlarının yaratılması, sosyal sorunların çözümü sonucunda, devlet programları sosyo-ekonomik nedenlerle ülkedeki kentleşme hızını önemli ölçüde zayıflatmıştır. Böylece devlet desteğiyle bölgelerde çok ciddi reformların uygulanması, çiftliklerin kapasitelerinin iyileştirilmesi, bölgelerde sanayi parklarının oluşturulması, birçok yeni işletmenin açılması, bölgelerde işgücü kaynağı ihtiyacı yaratmış, kentleşmeyi önemli ölçüde zayıflatmıştır. Aşağıdaki tablo, son on yılda ülkedeki kentleşme düzeyini göstermektedir. (Tablo 2).

Azərbaycan'da kentleşme düzeyinin değişimi (2011-2021) Tablo 2

Yıllar	Genel popülasyon sayı, (bin kişi)	Dahil :		Bütün əhaliyə nisbətən	
		kentsel nüfus (bin kişi)	kırsal nüfus (bin kişi)	kentsel nüfus (%)	kırsal nüfus (%)
2011	9111,1	4829,5	4281,6	53,0	47,0
2012	9235,1	4888,7	4346,4	52,9	47,1
2013	9356,5	4966,2	4390,3	53,1	46,9
2014	9477,1	5045,4	4431,7	53,2	46,8
2015	9593,0	5098,3	4494,7	53,1	46,9
2016	9705,0	5152,4	4553,2	53,1	46,9
2017	9810,0	5199,0	4611,0	53,0	47,0
2018	9898,1	5237,8	4660,3	52,9	47,1
2019	9981,5	5273,9	4707,6	52,8	47,2
2020	10067,1	5312,0	4755,1	52,8	47,2
2021	10119,1	5358,5	4760,6	53,0	47,0

Devlet Programlarının (Bakü'nün ilçeleri ve yerleşim birimleri, ülkenin bölgelerine göre alınan önlemler vb.) geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili olarak Azərbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişimi, bölgelerdeki durumu iyileştirdi ve iç göçü engelledi. Ayrıca, bölge ekonomisinin oluşumunu destekleyecek devlet programlarının benimsenmesi, Mortgage Kredileri projesinin uygulanması ve genç

ailelerin barınma sorununu ele alan diğer programların uygulanması, insan kaynaklarının korunmasını ve yönetimini amaçlamaktadır.

Ülkemizde yerli işgücü kaynaklarının verimli kullanılması, istihdam sorununun çözülmesi ve istihdamda yerli işgücü kaynaklarının kullanımına öncelik verilmesi, bölgelerin işgücü piyasasını dengelemek için ekonomik olarak aktif nüfusun bölgelere göre dağılımını teşvik edecek bir mekanizmanın oluşturulması gibi tedbirler, bölgelere yatırım çekerek yeni istihdam yaratma gibi önlemler ve yatırım tutma programlarını odak noktası haline getirerek yeni işler yaratmak en önemli görevlerden biri olmalıdır.

Abşeron gibi yüksek düzeyde kentleşme olan bölgelerde aşırı nüfusun önlenmesi, şehirleşme düzeyi düşük olan uzak bölgelerde - nüfus düşüş sürecini önlemek, nüfusun durumunu iyileştirmek için ekonomik yapısındaki modern gereksinimleri karşılayan kentsel planlamaya - endüstri, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, hafif sanayi vb. kalkınmaya öncelik verilmeli, yeni işler yaratmalı, tarihi istihdam geleneklerinin restorasyonu dikkate alınmalı, nüfusa doğal gaz, su ve elektrik arzını iyileştirilmeli, kültürel ve entelektüel bir ortam yaratılmalı, yumuşak krediler ve kolaylık koşulları sağlamalı, genç profesyonellerin maaşları artırılmalı ve kullanım maliyetlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmalıdır.

“2019-2023 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınması Devlet Programı çerçevesinde, ülkedeki bölgelerin kalkınmasına ilişkin düzenleme sistemi, yasal çerçeve dahil, kurumsal ve ekonomik mekanizmaların daha da iyileştirilmesi, yatırım ve yenilik faaliyetlerini artırmak, ileri teknik ekipman ve teknolojilerin uygulanması temelinde yerel ekonomik (doğal-ekonomik, üretim-teknik ve bilimsel-teknik) potansiyelin güçlendirilmesi ve ekonomik ciroya tam katılım, buna bağlı olarak ekonominin genişletilmesi (belirgin bir avantaja sahip olan ve katma değer yaratan ürün ve hizmetlerin üretim alanlarının geliştirilmesi) ve verimliliğin artırılarak rekabet gücünün artırılması, girişimciliğin geliştirilmesi, mal ve hizmetlerin üretim, satış ve üretim araçları pazarındaki rekabet ortamının daha da güçlendirilmesi, finansal kaynaklara ve piyasaya erişimin kolaylaştırılması, üretim, sosyal ve piyasa altyapısının modernizasyonu, sosyal hizmetlerin kapsamını artırmak, kalitesini iyileştirmek ve dar gelirlilerin erişilebilirliğini sağlamak, hassas grupların sosyal korumasının güçlendirilmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve çevre güvenliğinin korunması üzerindeki kontrolün güçlendirilmesi ve diğer alanlarda karmaşık çalışmalar planlanmaktadır [5].

Sonuç olarak, doğal kaynakların tam ve verimli kullanılması, ekonomik varlıkların faaliyetlerinin güçlendirilmesi, bölgelerde yeniliğe dayalı mal ve hizmet üretim alanlarının geliştirilmesi, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin başarılarının uygulanması yoluyla yeşil ekonominin gelişimi için uygun koşullar yaratmak, böylece petrol sektörü ile birlikte ülkedeki petrol dışı sektörün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak, petrol dışı sektörde ihracatta büyüme sağlanması, kırsal alanlar da dahil olmak üzere bölgelerde yaşayan nüfusun insana yakışır istihdam ve gelir olanaklarını artırmak ve toplumsal refahlarını iyileştirmek böylece bölgelerin sürdürülebilir ve dengeli kalkınması beklenmektedir.

Azerbaycan hükümeti, kurtarılan topraklarda büyük yerleşim birimleri oluşturarak restorasyon sürecini yürütmeyi amaçlıyor. İlk etapta restorasyon planına dahil edilen yedi bölge merkezinin (Ağdam, Fuzuli, Cebayil, Zengilan, Gubadlı, Laçın, Kelbecer)

eskisinden birkaç kat daha fazla nüfusa sahip şehirler şeklinde restore edileceği kaydedildi. Yapılacak çalışmalar Bakü ve çevresi nüfusunun bölgelere yönelmesi için iyi bir fırsat yaratabilir: "Şu anda restore edilen ve yakında hizmete girecek olan sekiz ilde (yedi ilçe merkezi + Şuşa) kayıtlı kişi sayısı 150 bin civarındadır. Restorasyonuna başlanan Ağdam şehrinin 100 bin kişinin yerleşmesine izin vereceği daha önce belirtilmişti. Bu rakam, şehrin halihazırda kayıtlı olan nüfusunun (42.000 kişi) 2.3 katıdır. Bahsettiğimiz sekiz şehirde en az 500.000 kişinin yaşamasına olanak sağlayacak. Bu hem ülkede kentleşmenin etkin bir planlamayla hızlandırılması açısından hem de son 30 yılda asıl ikâmetgâhı olarak Bakü, Sumgayıt ve Hırdalan başta olmak üzere büyük şehirleri seçen insanlara alternatif seçenekler sunması açısından çok önemlidir.

Azərbaycan'da yukarıda belirtilen devlet programlarının doğru uygulanması, kurtarılmış toprakların restorasyonu, gerekli altyapının oluşturulması ve nüfusun ana vatanlarına geri dönüşü ile Abşeron Yarımadası'nın bir takım çevre ve göç sorunlarının çözülmesi mümkündür. Bölgelerde dengeli sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması, tarımın geliştirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, nüfusun bölgelere yönelmesine neden olabilir. Sonuç olarak başkent Bakü de dahil olmak üzere diğer büyük şehirlerimiz kentleşmeden ve yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlardan kurtulacaktır.

Referanslar:

Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 560 s.

Azərbaycanın regionları / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 841 s.

Dayanıqlı inkişaf məqsədləri / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 280 s.

Əfəndiyev V.Ə. Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri (monoqrafiya). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002. 395 s.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2019-2023) / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 728 s.